

РАЗБОРНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ВКЛАДКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРУШЕННЫХ КРОНОК ФРОНТАЛЬНЫХ ГРУПП ЗУБОВ

¹Клемин В.А.

¹Ворожко А.А.

²Хабилов Н.Л.

²Шарипов С.С.

¹Кафедра ортопедической стоматологии, ГОУ ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького», 283050, улица Розы Люксембург, 46, Донецк, Донецкая Народная Республика.

²Ташкентский государственный стоматологический институт, Кафедра госпитальная ортопедическая стоматология.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7891771>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Aprel 2023 yil
Ma'qullandi: 28-Aprel 2023 yil
Nashr qilindi: 03-May 2023 yil

KEY WORDS

эстетическая
стоматология,
фронтальная группа зубов,
комбинированная вкладка,
штифтовые конструкции.

ABSTRACT

Благодаря современным технологиям в ежедневной практике врача-стоматолога появился широкий спектр материалов и методов для восстановления формы и функции фронтальной группы зубов. Поражение эстетически значимой области приносит пациенту страдание, неуверенность в себе и снижение качества жизни. В связи с этим высокая степень ответственности ложится на врача, который должен принять оптимальное решение по методу восстановления и используемую с этой целью конструкцию.

Предложена оригинальная конструкция вкладки восстановления целостности коронок фронтальной группы зубов, а также методы подготовки для восстановления передних зубов после травмы, не затрагивающей пульпу. Вкладка состоит из двух элементов, позволяющих располагать парапульпарные штифты почти под прямым углом, обеспечивая надежную фиксацию. Клиническое наблюдение за 25 пациентами с 27 вставками в течение 3 лет продемонстрировало эффективность данного вида ортопедического лечения.

С движением технологий вперед стоматолог все больше расширяет свои возможности по восполнению утраченных твердых тканей зуба [1]. На сегодняшний день в нашу практику, наряду с прямыми методиками восстановления формы и функции витального зуба, уверенно вошли и не прямые [2, 3].

Для рационального восстановления разрушенной коронковой части фронтальных

зубов предлагается новая конструкция зубного микропротеза-вкладки [4].

Протез состоит из двух разъёмных элементов: внутренний выполнен в виде культи, режущий край его имеет наклон к оси зуба, а наружный – в форме восстанавливаемой части зуба. Парапульпарный штифт наружного элемента расположен по оси зуба, а внутреннего – перпендикулярно ей (Рис.1).

Внутренняя часть вкладки может быть изготовлена из любых литевых сплавов. Нам представляется более удобным и практичным серебряно-палладиевый сплав, который характеризуется лёгкостью его обработки, выраженным антибактериальным и противовоспалительным действием в полости рта. Наружная часть – из пластмассы или фарфора [5].

Предлагаемую конструкцию целесообразно использовать при дефектах коронковой части фронтальных зубов, возникающих в результате острой травмы. Противопоказанием к применению предлагаемой вкладки является повреждение пульпы. В таких случаях целесообразно применение конструкции с фиксацией штифтов в канале. Перед протезированием обязательно должно быть проведено рентгенологическое исследование или измерена электровозбудимость зуба [6, 7].

Цель данной работы – изучить эффективность использования микропротеза-вкладки для восстановления разрушенной коронковой части фронтальных зубов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Предлагаемая нами конструкция имеет ряд преимуществ перед другими, применяемыми для этой цели, протезами. Это обеспечивается тем, что парапульпарные штифты в предложенном микропротезе располагаются под углом, близким к прямому. В данном случае при любых направлениях жевательной нагрузки часть штифта выполняет удерживающую функцию. Наличие наклона режущего края внутреннего элемента по отношению к оси зуба обеспечивает «прижатие» наружного элемента к оси зуба, что также повышает надёжность микропротеза. Препаровка минимальная: выполняется только два канала для парапульпарных штифтов [8, 9].

Методика изготовления. Предлагаемый зубной микропротез можно изготовить за два или три посещения.

I способ. В первое посещение выполняют горизонтальный канал для расположения фиксирующего парапульпарного штифта внутреннего элемента с учётом зоны безопасности. Он направлен перпендикулярно к оси зуба. В нём припасовывают штифт из беззольной пластмассы, применяемой в практике ортопедической стоматологии для получения литевых заготовок. Затем приступают к моделировке культи из самотвердеющего пластмассового теста на припасованном и введённом в канал штифте. После полимеризации пластмассы заготовку обрабатывают абразивным материалом, придавая ей нужную форму. При этом необходимо соблюдать важное условие: режущий край культи должен иметь наклон к оси зуба, а апроксимальный необходимо располагать по оси зуба. Размеры культи должны обеспечить достаточность толщины наружного элемента.

Рисунок. Схема зубного микропротеза для фронтальных зубов в разрезе:

1 – внутренний элемент; 2 – парапульпарный штифт внутреннего элемента; 3 – режущий край внутреннего элемента; 4 – апроксимальная поверхность внутреннего элемента; 5 – наружный элемент; 6 – парапульпарный штифт наружного элемента; 7 – зуб, на котором фиксирован микропротез

Изготовленную таким образом заготовку культи фиксируют в канале зуба любой пастой, применяемой для временной фиксации (репин, дентин, дентол). Ориентируясь на апроксимальную поверхность заготовки, с учётом зоны безопасности, выполняют парапульпарный канал по оси зуба для наружного элемента. Снимают оттиск с челюсти. После этого заготовку культи передают в зуботехническую лабораторию, где её переводят в металл, а по оттиску изготавливают наружный элемент микропротеза из фарфора или пластмассы общепринятым способом. Парапульпарный штифт можно армировать ортопедической проволокой. При втором посещении последовательно припасовывают и фиксируют элементы микропротеза.

II способ. После выполнения горизонтального канала для парапульпарного штифта изготавливают заготовку внутреннего элемента из пластмассы или воска. После уточнения формы непосредственно на зубе эту заготовку передают в лабораторию, где её переводят в металл. При втором посещении припасовывают и фиксируют внутренний элемент на зубе. Выполняют канал для внешней части, снимают оттиск или делают заготовку прямым способом, которые передают в лабораторию для изготовления внешней части из пластмассы или фарфора. В третье посещение припасовывают и фиксируют внешнюю часть микропротеза.

Фиксацию внутреннего элемента целесообразно проводить цементом, наружного – композиционным материалом [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В клинике изготовлено 27 конструкций микропротезов-вкладок у 25 пациентов (срок

наблюдения до 3 лет). На основании проведённых нами исследований (математических расчётов и наблюдений) 25 пациентов в возрасте от 20 до 40 лет со штифтовыми конструкциями можно сформулировать следующие положения: конструкцию целесообразно использовать при дефектах коронковой части фронтальных зубов без повреждения пульпы, герметично фиксируются к естественным тканям зуба (случаев расцементирования не отмечалось), в функциональном и косметическом отношении полностью восстанавливает анатомическую форму и функциональную целостность фронтальной группы зубов.

ВЫВОДЫ

Результат исследований свидетельствует, что конструкции микропротезов-вкладок полностью отвечают эстетическим и функциональным требованиям. При правильном конструировании эти протезы не вызывают каких-либо патологических изменений зубочелюстной системы.

References:

1. Popova T.A., Morozov A.N., Chirkova N.V., Pshenichnikov I.A. i dr. A modern approach to the problem of high-quality dental filling in the treatment of caries. *Zdorov'e sem'i - 21 vek.* 2015; 1: 301-304. (in Rus.).
2. Parise Gré C., Schweigert Bona V., Pedrollo Lise D., Monteiro Júnior S. Esthetic Rehabilitation of Retained Primary Teeth-A Conservative Approach. *JProsthodont.* 2017; 11: 125-127.
3. Ismoilov A.A., Karimov S.M., Tairov U.T. Evaluation of results of composite fillings in dental caries treatment. *Vestnik Tadzhikskogo natsional'nogo universiteta. Seriya estestvennykh nauk.* 2015; Tom: 2 1-5 (188): 151-154. (in Rus.)
5. Mass E., Hassan A., Zilberman U. Long-term in-vivo effect of various restorative materials on enamel and dentin of primary molars. *Quintessence Int.* 2017; 48(8): 633-638.
6. Klyomin V.A., Kubarenko V.V., Terzi D.O. Digital analysis and evaluation of patient's dental status. LAMBERT Academic Publishing; 2018. 160. (in Rus.).
7. Afrashtehfar K.I., Emami E., Ahmadi M., Eilayyan O. at all. Failure rate of single-unit restorations on posterior vital teeth: A systematic review. *J. Prosthet. Dent.* 2017;117(3):345-353.
8. Pytko-Polończyk J., Antosik A., Zajac M., Szłósarczyk M. at all. Development and verification of new solid dental filling temporary materials containing zinc. Formula development stage. *Acta Pol Pharm.* 2016; 73 (3): 749-754.
9. Staxrud F., Tveit A.B., Rukke H.V., Kopperud S. E. Repair of defective composite restorations. A questionnaire study among dentists in the Public Dental Service in Norway. *J. Dent.* 2016; 52: 50-54.
10. Klyomin V. A., Kubarenko V. V. Atlas of Human Teeth Anatomic Features Images //M.: KRASAND. – 2019.
11. Klomin V. A. et al. Morphofunctional ta klinichna otsinka zubiv with defects of hard tissues //Vinnitsa: NOVA KNIGA. – 2005.
12. Tashpulatova K. et al. Technique for eliminating traumatic occlusion in patients using Implant-supported bridges //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 6189-6193.
13. Клёмин В. и др. Условно-съёмные зубные протезы //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. –

- №. 2-3 (63-64). – С. 43-49.
14. Клёмин В. и др. Условно-несъёмные зубные протезы //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 2-3 (63-64). – С. 36-42.
15. Клемин В. и др. Современные аспекты армирования зубных пломб //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 61-70.
16. Клёмин В. и др. Полимерные материалы в ортопедической практике для несъемных конструкций //Stomatologiya. – 2013. – Т. 1. – №. 1-2 (51-52). – С. 83-89.
17. Ирсалиев Х. И., Нигматов Р. Н., Хабилов Н. Л. Ортопедик стоматология //Тошкент: ИLM/ZIYO. – 2011. – Т. 304.
18. Клёмин В. А. Зубные коронки из полимерных материалов //Москва:«Медпресс-информ. – 2004. – С. 28-51.
19. Клемин В. А., Борисенко А. В., Ищенко П. В. Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей //М.: МЕДпресс-информ. – 2004. – С. 112.
20. Клемин В. А. Диагностическая модель челюсти. – МЕДпресс-информ, 2006.
21. Клемин В. А. Зубные коронки из полимерных материалов. Глава 8. Временные провизорные полимерные коронки //Москва: Медпрессинформ. – 2004. – С. 140-153.
22. Клёмин В. А. Диагностическая модель челюсти //М.: МЕДпресс-информ. – 2006.
23. Клёмин В. А., Жданов В. Е. Ортопедическая стоматология //ВСК Медицина. – 2010.
24. Арутюнов С. Д. и др. Ортопедическая стоматология. – 2020.
25. Авдеев О. В. и др. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: Крок 2. Стоматологія (україномовний варіант, іноземні студенти) 2017 рік. – 2017.
26. Андриевский Б. П. и др. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – 2020.
27. Клемин В. А. Комбинированные зубные пломбы. Пластическая реставрация зубов комбинированными восстановительными конструкциями. – 2008.
28. Клёмин В. и др. Условно-съёмные зубные протезы //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 2-3 (63-64). – С. 43-49.
29. Кльомін В. А. Использование имедиат протезирования в клинике ортопедической стоматологии //Современная стоматология. – 2009. – №. 1. – С. 116-119.
30. Клёмин В. и др. Условно-несъёмные зубные протезы //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 2-3 (63-64). – С. 36-42.
31. Клемин В. А., Бешевли Ю. П., Орда А. Н. Состояние реактивной тревожности у пациентов при протезировании зубными коронками //Стоматология. – 2002. – Т. 2. – С. 37-9.
32. Шабанов В. Н. и др. Эстетические аспекты восстановительной стоматологии //Элиста: ЗаОР НПП " Джаттар".-2010.-93 с. – 2010.
33. Клемин В. А. Восстановление разрушенных коронок фронтальных зубов комбинированной вкладкой //Стоматология. – 1994. – Т. 72. – №. 2. – С. 56-58.
34. Клёмин В. А., Кубаренко В. В. Атлас изображений анатомических особенностей зуба человека //М.: ЛЕНАНД. – 2016.
35. Клемин В. А. Клинико-экспериментальное обоснование новых конструкций восстановительных зубных микропротезов : дис. – 1996.
36. Клёмин В. А. и др. Лучевая диагностика в стоматологии. – 2020.
37. Клемин В. А. и др. Виды ортопедических конструкций в аспекте внутрикостной дентальной имплантации //Стоматолог-практик. – 2015. – №. 2. – С. 36.

38. Саломович Ш. С. THE INFLUENCE OF REMOVABLE DENTURES ON THE ORAL CAVITY MICROFLORA // Ёш олимлар кунлари тиббиётнинг долзарб масалалари: III. – 2014. – Т. 1. – С. 102.
39. Сафаров М. и др. Влияние несъемных зубных протезов различной конструкции на микробиологические и иммунологические показатели полости рта // Stomatologiya. – 2014. – Т. 1. – №. 1 (55). – С. 18-23.
40. Gaffarov S., Sharipov S. ANALYSIS OF MACRO AND MICROELEMENTS IN TEETH, SALIVA, AND BLOOD OF WORKERS IN FERGANA CHEMICAL PLANT OF FURAN COMPOUNDS // European Medical, Health and Pharmaceutical Journal. – 2014. – Т. 7. – №. 2.
41. МУН Т. О. и др. ЯНГИ МИЛЛИЙ ТИШ ИМПЛАНТАТИ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ЯРАТИШ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИНИ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 4. – С. 57-62.
42. Шарипов С. С., Саидов А. А., Гаффаров С. А. Кимёвий бўёқларнинг ишчилари оғиз бўшлиғига салбий таъсирини тажрибада асослаш ва даволашнинг самарали усуллари // Ўзбекистон Врачлар Ассоциацияси Бюллетени. – 2014. – Т. 2. – №. 2. – С. 50-53.
43. Khabilov N. L., Shzaripov S. S., Sh I. A. Comparative analysis of the functional state of the microcirculation of the prosthetic bed in patients with complete adentia after Covid-19 disease // Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 15. – С. 56-60.
44. Salomovich S. S. et al. Assessment of Changes in the Microbiological Parameters of the Oral Fluid in Patients Who Underwent Covid-19 with Complete Edentulism before and after Prosthetics // NeuroQuantology. – 2022. – С. 6734-6739.
45. Жданов В. Е. и др. Обоснование конструкции адгезивных мостовидных протезов по границе соприкосновения с зубом // Вісник стоматології. – 2001. – Т. 3. – С. 18-20.
46. Клемин В. А. и др. Пропедевтика ортодонтии: учебное пособие / Под ред. В.А. Клёмина. – 2015.
47. Клемин В. А., Козлов Б. С. Особенности конструкции каркаса ленточного субпериостального имплантата // Стоматолог-практик. – 2010. – №. 4. – С. 34.
48. Кльомін В. А. Робота з сучасними реставраційними матеріалами.: Навчальний посіб. для стомат. ф-тів ВНЗ. – Нова Книга, 2009.
49. Шарипов С. ЧОП ЭТТИРИЛГАН МАҚОЛАЛАРГА ИҚТИБОС КЕЛТИРИЛИШ ТАҲЛИЛИ // Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 55-62.
50. Гаффаров С. А., Сафаров М. Т., Шарипов С. С. Қаннын интегральди керсеткіштеріне алынбайтын кепірлі протездердің эсер етуі // Материал Международного Конгресса стоматологов. – 2014. – С. 14-16.
51. Клемин В. А., Козлов Б. С. Стоматологическая имплантация–Конструирование основы субпериостальной имплантации // Стоматолог-практик. – 2013. – Т. 226. – №. 1. – С. 12.
52. Клемин В. А., Алексеев Ю. С., Кубаренко В. В. Особенности соединения кламмерной системы в бюгельном протезе верхней челюсти // Dental Magazine. – 2014. – Т. 2. – С. 48-50.
53. Абакаров С. И. и др. Стоматологическое материаловедение. – 2019.
54. Клемин В. А. и др. Перекрывающие протезы: характеристика, показания к применению // Современная ортопедическая стоматология. – 2018. – №. 29. – С. 56-58.
55. Клемин В. А., Глинкина В. В., Глинкин В. В. Сравнительная характеристика

- частичных съёмных протезов //Стоматолог-практик. – 2014. – №. 4. – С. 38.
56. Клёмин В. А., Ищенко П. В., Жадько С. И. Стоматологический диагноз //Учебное пособие.-2012г.-216с. – 2012.
57. Клёмин В. А., Куковинец В. Н. Особенности расположения границ частичных съёмных пластиночных протезов //Стоматолог. Харьков. – 2009. – №. 3. – С. 40.
58. Клёмин В. А., Ищенко П. В. Зубная пломба с термокомпенсатором //М.: " Книга плюс. – 2003.
59. Клёмин В. А. и др. Адгезивные мостовидные протезы. – 2015.
60. Клёмин В. А., Комлев А. Г., Комлев А. А. Клинические и лабораторные этапы изготовления зубных протезов //Донецк: Издатель Заславский АЮ. – 2012. – С. 128.
61. Клёмин В. А. Комбинированные зубные пломбы. Пластическая реставрация зубов комбинированными восстановительными конструкциями. – 2008.
62. Клёмин В. А., Яворская Л. В., Лавриненко В. М. Тактика ортодонта при ретенции отдельных зубов //Український стоматологічний альманах. – 2007. – Т. 2. – С. 37-40.
63. Павленко В. М., Клёмин В. А., Свирчков В. Н. Влияние способа изготовления пластиночных протезов на точность их базисов //Стоматология. – 1990. – №. 25. – С. 96.
64. Клёмин В. А. и др. Обоснования классификации обострения хронического периодонтита //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 12 (66). – С. 92-97.
65. Клёмин В. А. и др. Зубное микропротезирование вкладками //LAMBERT: Academic Publishing. – 2019.
66. Глинкин В. В., Глинкина В. В., Клёмин В. А. Спецификация видов резорбции //Новости науки 2019. – 2019. – С. 162-169.
67. Жданов В. Е. и др. Психологическая подготовка при выборе профессии врача-стоматолога //Stomatologiya. – 2017. – №. 3. – С. 6-7.
68. Клёмин В. А. и др. Зубо-десневая шина с жестким соединением базисов и отверстиями для питания //Дентальная имплантология и хирургия. – 2015. – №. 3. – С. 78-79.
69. Sharipov S. S. Khudoynazarov S. R. THE INFLUENCE OF NONREMOVABLE BRIDGERESTORATION TO THE ORAL CAVITY MICROFLORA //Ёш олимлар кунлари тиббиётнинг долзарб масалалари: III. – 2014. – Т. 1. – С. 102.
70. Sharipov S., Khabilov N., Xasanova L. FEATURES OF THE RECEPTION OF PATIENTS BY DENTISTS IN THE CONDITIONS OF A PANDEMIC OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 148-153.
71. Эшонов Ш. Н. и др. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 1790-1801.
72. Скосырева О. В. и др. НЕФРОПРОТЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ COVID-19 //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 1753-1761.
73. Мунавваров Б. А., Шарипов С. С., Эшонов Ш. Н. ДИСЛИПИДЕМИЯ НА III-IV СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 1781-1789.
74. Шарипов С. С., Хабилов Н. Л. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ТИШ ПРОТЕЗЛАШ АМАЛИЁТИНИ ХАФСИЗ САҚЛАШНИНГ УСУЛЛАРИ //EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 845-854.

75. Клёмин В. А. Иван Николаевич Бешевли //Зубное протезирование. Журнал для ортопедов и зубных техников. – 2011. – №. 1. – С. 38-42.
76. Клемин В. А., Вольваков В. В. Права пациентов в аспекте международного законодательства //Новости медицины и фармации. – 2011. – №. 6. – С. 16-19_m.
77. Клемин В. А. Работа с современными реставрационными материалами:[учебное пособие] //Клемин ВА, Борисенко АВ, Ищенко ПВ–Винница: Нова книга. – 2009.
78. Клёмин В. А. Работа с современными реставрационными материалами //учебное пособие–В.: Нова книга. – 2009. – С. 151.
79. Клемин В. А., Ищенко П. В. Зубная пломба с термокомпенсатором (компенсация термического расширения композиционных пломбирочных материалов. – 2002.
80. Инояттов А. Ш. и др. Особенности клинических проявлений COVID-19 в ротовой полости //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-39.
81. Инояттов А. Ш. и др. Тиш қатори ва окклюзион тексликдаги ўзгаришлар ҳамда уларнинг чакка-пастки жағ бўғимига таъсири //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 40-47.
82. Клёмин В. А. и др. Особенности конструкций протезов при зубной имплантации //СТОМАТОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ. – 2017. – С. 204-205.
83. Клемин В. А., Кубаренко В. В., Иванова А. И. Использование индексов для оценки трансгингивозндоосального зубного импланта //Дентальная имплантология и хирургия. – 2014. – №. 1. – С. 53-55.
84. Алиджанов С. К. и др. Инновационное развитие науки и образования. – 2021.
85. Клёмин В. А. и др. Особенности подготовки студентов по военной ортопедической стоматологии //История военного образования в медицинских вузах. – 2018. – С. 122-124.
86. Глинкин В., Клемин В., Ибрахимов А. Особенности поражения зубов острым кариозным процессом //Stomatologiya. – 2017. – Т. 1. – №. 4 (69). – С. 31-33.
89. Глинкин В. В., Клемин В. А. Стрессовый фактор в аспекте возникновения острого кариеса зубов //Приоритетные научные направления: Сб. материалов 8-й Междунар. науч.-практ. конф.–М. – 2017. – С. 46-47.
90. Глинкин В. В. Новый взгляд на механизм возникновения кариеса зубов //Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования. – 2017. – С. 110-114.
91. Клемин В. А. и др. Разноплановость дентальных культевых конструкций //Стоматологическая практика. – 2016. – №. 2. – С. 50.
92. Клемин В. А., Борисенко А. В., Ищенко П. В. Морфологическая и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей //М.: МЕДпресс-информ. – 2004.
93. Клемин В. А., Корж В. И. Методики изготовления индивидуальных ложек по ДонМИ //Дентал Юг. – 2006. – №. 4. – С. 28.
94. Шарипов С. Мақолаларга иқтибос келтирилишда халқаро шаклнинг аҳамияти //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-23.
95. Клёмин В. А. и др. Неотложная помощь в стоматологии //Донецк: издатель Заславский АЮ. – 2014.
96. Флис П. С. и др. Пропедевтика ортопедической стоматологии. – 2014.
97. Клемин В. А., Ворожко А. А., Зяблицев С. В. Диагностика аллергического статуса в

- стоматологии //Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. – №. 4.
98. ИНОЯТОВ А. Ш., ХАЙДАРОВ Н. К., КАМАЛОВА М. И. ОДОНТОГЕН ОҒРИҚНИ ЭТИОЛОГИЯСИ, ДИАГНОСТИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
99. Клемин В. А., Кубаренко В. В., Вильчик А. А. Беременная на приеме у стоматолога. Обзор иностранной литературы //Стоматолог-практик. – 2013. – №. 1. – С. 50.
100. Клёмин В. А. Работа с современными реставрационными материалами //учебное пособие–В.: Нова книга. – 2009. – С. 151.
101. Ishchenko P. V. et al. Vijs' kova ortopedichna stomatologiya //К: VSV «Medicina. – 2013.
102. Ishchenko P. V., Klomin V. A. Navrylov OYe, inventors //Zubna shyna [Tooth splint]. Ukrainian patent. – 2010. – №. 49999.
103. Клемин В. А. Ортопедическая стоматология: учеб. пособ. для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации //К.: Медицина. – 2010.
104. Ищенко П. В., Клемин В. А., Авдусенко М. В. Особенности изготовления пародонтальных шин из современных материалов //Выпуск. – 2010. – Т. 14. – С. 308-310.
105. Клемин В. А., Козлов Б. С. Обоснования алгоритма выбора типа зубной имплантации //Дентальная имплантология и хирургия. – 2012. – Т. 8. – №. 13. – С. 51-57.
106. Клёмин, В., & Козлов, Б. (2013). Логика выбора типа зубной имплантации. Stomatologiya, 1(1-2 (51-52)), 70-83.
107. Клемин В. А., Ищенко П. В., Козлов Б. С. Современное понимание пломбы и ее клиническое моделирование //Дентал Юг. – 2007. – №. 1.

INNOVATIVE
ACADEMY